

1. Таълимда рақамли технологияларни мўлжалланган ва меъёрий жорий этиш яъни, таълим муассасаларида рақамли воситалардан фойдаланишда аниқ мақсадлар ва стандартлар белгиланиши керак. Бу эса ўқувчи-ёшларни ахборот технологияларидан фақат билим олиш учун эмас, балки ижтимоий фаоллик учун ҳам фойдаланишга ўргатади.

2. Ёшларни ижтимоий фаолликка жалб қилиш, мактаб ва жамоатчилик ташкилотлари ўқувчи-ёшлар учун турли лойиҳалар, форумлар, ижтимоий акциялар ташкил қилиши керак. Бу уларнинг жамоатчилик ишларида фаол иштирок этишига, масъулиятни англашига ёрдам беради.

3. Ота-оналар ва ўқитувчиларнинг рақамли маданият ҳақидаги билимларини оширишяъни, ёшларни тарбиялашда ота-оналар ва ўқитувчиларнинг роли катта. Улар рақамли муҳитнинг имкониятлари ва хавфлари ҳақида билимли бўлса, ёшларга тўғри йўл кўрсатишлари осонлашади.

4. Ахборот ва коммуникация технологияларидан масъулиятли фойдаланишга ўргатиш бу мактабларда рақамли этика, интернет хавфсизлиги, шахсий маълумотларни ҳимоя қилиш каби мавзуларга катта эътибор қаратилиши керак ҳисобланади.

5. Интернет хавфсизлиги ва киберхавфсизликка алоҳида эътибор бериш бу ёшларга интернетда ўзини қандай тутиш кераклиги, киберхавфлардан қандай ҳимояланиш кераклиги бўйича кўрсатмалар бериш зарур ҳисобланади.

Хулоса тариқасида шуларни айтишимиз мумкинки, рақамли трансформация жараёнида ўқувчи-ёшларнинг фаол фуқаролик компетенциясини тарбиялаш долзарб ва мураккаб муаммоларни келтириб чиқаради. Бунда асосий эътибор ёшларни ахборотни танлаш, таҳлил қилиш, масъулиятли ва фаол фуқаролар сифатида шакллантиришга қаратилмоғи зарур. Таълим тизими, ота-оналар, жамоат ташкилотлари ва давлат ҳамкорлигида рақамли муҳитда ёшларни тарбиялашнинг самарали механизмлари яратилиши мамлакатнинг келажақдаги барқарор таракқиётига хизмат қилади.

TIBBIYOT SOHASINING RAQAMLI MUHITIDA KASBIY CHET TILI QOBILIYATINI RIVOJLANTIRISH MODELINI AMALGA OSHIRISH TEXNOLOGIYASI

Toshturdiyeva Xurshida Erkinovna

Qori Niyoziy nomidagi Tarbiya pedagogika milliy instituti mustaqil izlanuvchisi

Annotatsiya: *Mazkur maqolada tibbiyot sohasida ta'lim oluvchilarning raqamli muhitda kasbiy chet tili (ingliz tili) qobiliyatlarini rivojlantirishga yo'naltirilgan pedagogik modelni joriy etish texnologiyalari tahlil qilinadi. Ushbu model raqamli ta'lim platformalari, interaktiv resurslar va kognitiv yondoshuv asosida tashkil etilgan bo'lib, talabalarning faol ta'lim faoliyatini kuchaytirish, mutaxassislikka oid chet tilida muloqot qilish ko'nikmalarini rivojlantirishga qaratilgan.*

Abstract: *This article analyzes the technologies for implementing a pedagogical model aimed at developing professional foreign language (English) skills of medical students in a digital environment. This model is based on digital educational platforms, interactive resources and a cognitive approach, and is aimed at strengthening students' active learning activities and developing communication skills in a foreign language related to the specialty.*

Аннотация: В статье анализируются технологии реализации педагогической модели, направленной на развитие навыков профессионального владения иностранным языком (английским) у студентов-медиков в цифровой среде. Данная модель базируется на цифровых образовательных платформах, интерактивных ресурсах и когнитивном подходе и направлена на активизацию активной учебной деятельности студентов и развитие навыков общения на иностранном языке по специальности.

Kalit soʻzlari: raqamli taʼlim, kasbiy chet tili, tibbiyot, til kompetensiyasi, raqamli texnologiyalar, taʼlim modeli

Keywords: digital education, professional foreign language, medicine, language competence, digital technologies, educational model

Ключевые слова: цифровое образование, профессиональный иностранный язык, медицина, языковая компетенция, цифровые технологии, образовательная модель

Kirish. Globallashuv jarayonlari va tibbiyot sohasidagi xalqaro hamkorlik talab etmoqdaki, mutaxassislar nafaqat oʻz sohalorida yetarli bilim va koʻnikmalarga ega boʻlishlari, balki kasbiy faoliyatda chet tilida, ayniqsa ingliz tilida erkin muloqot qila olishlari lozim. Bu borada raqamli taʼlim muhiti yangi imkoniyatlar yaratib, talabalarda chet tilini oʻrganish jarayonini samarali tashkil etishda muhim omil boʻlib xizmat qiladi. Tibbiyot sohasida kasbiy chet tili qobiliyatini raqamli muhitda rivojlantirish modelini samarali amalga oshirish uchun aniq va tuzilgan texnologiyalarni joriy etish lozim. Bu texnologiyalar taʼlim jarayonini tashkil etish, boshqarish va baholashda muhim oʻrin tutadi.

Hozirgi vaqtda taʼlim sifatini oshirish uchun amalga oshirilayotgan amaliy ishlar safida innovatsion taʼlim texnologiyalari bilan bir qatorda innovatsion tarbiya texnologiyalari ham baravar xizmat qilmoqda. Aynan innovatsion tarbiya texnologiyalarining talabalar tarbiyaviy faoliyatga kirishishlarida tutgan oʻrni oʻzgacha ahamiyat kasb etadi. Innovatsion tarbiya texnologiyalari talabalarni tarbiyaviy faoliyat jarayoniga tayyorlashning sifatini oshirishda ham asosiy yoʻnalishlardan biri boʻlmoqda. Jamiyatning rivojlanishi, yangi turmush sharoitlari, qarashlari, madaniyatlari, bilimlari va texnologiyalari, yangi rivojlanish imkoniyatlari hamda oʻzini oʻzi anglash shakllariga ochiqlik jarayonlari bilan bogʻliqligi sababli, bu taʼlim jarayonida yangicha innovatsiyalarni ishlab chiqish va faol foydalanishni taqazo etmoqda. Shu boisdan ham pedagogik amaliyotda innovatsion tarbiya texnologiyalaridan unumli foydalanish oʻqitishning intensivligini, bilimlarni oʻzlashtirish darajasini, umumiy madaniy va kasbiy kompetensiyalarni shakllantirish darajasini yanada orttirishga, motivatsiya va qiziqishni yuksaltirishga, koʻnikmalarni rivojlantirishga yordam beradi

Nazariy asoslar. Kasbiy chet tili taʼlimoti faol taʼlim, kommunikativ yondoshuv, CLIL (Content and Language Integrated Learning), hamda raqamli pedagogika tamoyillariga asoslanadi. Model qurilishida Vigotskiyning ijtimoiy kognitiv nazariyasi, Konstruktivizm, hamda Meyerning multimedia taʼlimi nazariyasi asos boʻlib xizmat qilgan. (diagnostik testlar, suhbatlar);

Raqamli platforma va resurslarni tanlash, ularning tibbiy taʼlim talablariga mosligini baholash; Oʻqituvchilarni raqamli vositalardan foydalanishga tayyorlash va malaka oshirish.

Modelni amalga oshirish texnologiyasi

1. Diagnostika va ehtiyoj tahlili

Talabalarining boshlangʻich chet tili darajasini aniqlash.

Kasbiy maqsadlarga yoʻnaltirilgan til koʻnikmalariga boʻlgan ehtiyojni baholash.

2. Texnologik vositalar tanlovi:

Moodle, Google Classroom, Edmodo, va Zoom kabi platformalar orqali sinfdan tashqari faoliyat tashkil etish.

Kahoot, Quizlet, Anki kabi interaktiv o‘yinlar va kartalar orqali leksik ko‘nikmalarni rivojlantirish.

Telemeditsina simulyatorlari, tibbiyotga oid video-podkastlar, TED Talks videolaridan foydalanish.

3. Ta’lim mazmunini integratsiyalash: Tibbiyotga oid real keyslar, maqolalar va hujjatlar asosida leksik va grammatik mashqlar tuzish.

Ilova qilingan voqelik (AR) va virtual voqelik (VR) texnologiyalari yordamida simulyatsiya jarayonlari.

4. Aloqa va muloqot imkoniyatlari: Onlayn forumlar, rolli o‘yinlar va debatlar orqali kasbiy muloqotni mashq qilish.

Xalqaro onlayn hamkorlik platformalarida ishtirok (masalan, eTwinning, Global Health Network).

5. Baholash va natijalarni tahlil qilish: Formativ va summativ baholash tizimlarini joriy etish. Talabalar portfoliosini yuritish va progressni tahlil qilish.

Xulosa: Raqamli muhitda kasbiy chet tili ta’limi samaradorligini oshirish uchun kompleks modelni joriy etish zarur. Ushbu model talabalarning o‘z sohasida xalqaro darajada faoliyat yuritishiga tayyorlash, tilda muloqot qobiliyatini yuksaltirish va raqamli savodxonlikni rivojlantirishda muhim ahamiyat kasb etadi. Tibbiyot sohasining raqamli muhitida kasbiy chet tili qobiliyatini rivojlantirish modelini amalga oshirish texnologiyasi ta’lim jarayonini to‘liq va maqsadli tashkil etishga yordam beradi. Zamonaviy texnologiyalardan foydalanish, bosqichma-bosqich amalga oshirish va pedagogik yondashuvlarni uyg‘unlashtirish talabalarning malakasi va kasbiy tayyorgarligini oshirishni ta’minlaydi. Tibbiyot sohasida kasbiy chet tili bilimni raqamli muhit orqali rivojlantirish yuqori samaradorlikka ega. Ushbu modelni amaliyotga joriy etish nafaqat talabalarning til kompetensiyasini rivojlantiradi, balki ularning kasbiy faoliyatga tayyorgarligini ham kuchaytiradi. Kelgusida modelni sun’iy intellekt texnologiyalari bilan integratsiya qilish istiqbollari mavjud.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. Vigotskiy L.S. – Ta’lim va rivojlanish muammolari.
2. Marsh, D. (2001). Using Languages to Learn and Learning to Use Languages.
3. Mayer, R. E. (2009). Multimedia Learning. Cambridge University Press.
4. Kukulska-Hulme, A. & Shield, L. (2008). An Overview of Mobile Assisted Language Learning: From Content Delivery to Supported Collaboration and Interaction.
5. Oxford, R. (1990). Language Learning Strategies: What Every Teacher Should Know.

BOSHLANG‘ICH SINF YOSHIDAGI BOLALARNI TARBIYALASHDA MILLIY KONTENTLAR AHAMIYATI

Sanakulova Sarviniso Xamrakulovna

Qori Niyoziy nomidagi Tarbiya pedagogikasi milliy instituti tayanch doktoranti

Annotatsiya. Zamonaviy axborot makonida ommaviy axborot vositalari va ijtimoiy tarmoqlar kishilar, ayniqsa yoshlarning ongi va tarbiyasiga kuchli ta’sir ko‘rsatmoqda. Ayniqsa, ta’lim tizimiga